

BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNI TAYYORLASHDA INNOVATSION YONDASHUVLARDAN FOYDALANISH

Jo‘rayeva Zarifa Oltinboy qizi

Buxoro davlat pedagogika instituti tayanch doktoranti Jismoniy tarbiya va sport kafedrası
o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17564673>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bo‘lajak pedagoglarda innovatsion ta‘lim yondashuvlarini shakllantirish zarurati, uning zamonaviy ta‘lim tizimidagi o‘rni hamda metodik jihatdan qanday amalga oshirilishi keng yoritilgan. Globallashuv va raqamli transformatsiya sharoitida ta‘lim jarayoniga qo‘yilayotgan talablar o‘zgarmoqda. Shu bois, o‘qituvchi nafaqat bilim beruvchi, balki o‘quvchining mustaqil fikrlashi, kreativ salohiyati va ijtimoiy-hayotiy ko‘nikmalarini rivojlantiruvchi sifatida qaralmoqda. Shuningdek, maqolada o‘qituvchilik kasbining zamonaviy modeliga mos kompetensiyalar - metodik, kommunikativ, raqamli va refleksiv ko‘nikmalarni rivojlantirishning yo‘nalishlari ko‘rsatib o‘tiladi. Ta‘lim jarayonida innovatsion yondashuvlar asosida tashkil etilgan mashg‘ulotlar bo‘lajak pedagoglarning kasbiy o‘ziga ishonchi, muammoli vaziyatlarda to‘g‘ri qaror qabul qilish qobiliyatini oshirishi ta‘kidlanadi.

Kalit so‘zlar: Innovatsion ta‘lim, pedagogik texnologiyalar, kasbiy kompetensiyalar, raqamli savodxonlik, kreativ fikrlash.

Аннотация. В данной статье подробно освещается необходимость формирования инновационных образовательных подходов у будущих педагогов, их роль в современной системе образования, а также методические аспекты реализации этих подходов. В условиях глобализации и цифровой трансформации изменяются требования, предъявляемые к образовательному процессу. В связи с этим учитель рассматривается не только как передающий знания, но и как развивающий у учащихся самостоятельное мышление, креативный потенциал и социально-жизненные навыки. Кроме того, в статье указаны направления развития компетенций, соответствующих современной модели педагогической профессии — методических, коммуникативных, цифровых и рефлексивных навыков. Отмечается, что занятия, организованные на основе инновационных подходов в образовательном процессе, способствуют укреплению профессиональной уверенности будущих педагогов, а также повышают их способность принимать правильные решения в проблемных ситуациях.

Ключевые слова: Инновационное образование, педагогические технологии, профессиональные компетенции, цифровая грамотность, креативное мышление.

Abstract. This article thoroughly explores the necessity of developing innovative educational approaches among future educators, their role in the modern education system, and the methodological aspects of their implementation. In the context of globalization and digital transformation, the demands placed on the educational process are changing. Therefore, a teacher is viewed not only as a knowledge provider but also as someone who fosters students' independent thinking, creative potential, and socio-life skills. The article also highlights the directions for developing competencies aligned with the modern model of the teaching profession — methodological, communicative, digital, and reflective skills. It emphasizes that

classes organized based on innovative approaches enhance future teachers' professional confidence and their ability to make sound decisions in challenging situations.

Keywords: *Innovative education, pedagogical technologies, professional competencies, digital literacy, creative thinking.*

Bugungi kunda jahon ta'lim tizimida globallashuv va raqamli texnologiyalarning tez sur'atlarda rivojlanishi ta'lim jarayonining mazmuni va shaklini tubdan o'zgartirmoqda. Innovatsion ta'lim yondashuvlari nafaqat ta'lim sifatini oshirish, balki o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, kreativ salohiyatini va raqamli ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim vositaga aylanib bormoqda. Shu bois, bo'lajak pedagoglarni zamonaviy talablar asosida tayyorlash, ularda innovatsion metod va texnologiyalarni qo'llash ko'nikmalarini shakllantirish katta ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy ta'lim tizimining taraqqiyoti globallashuv jarayonlari va raqamli transformatsiya sharoitida sezilarli o'zgarishlarga duch kelmoqda. Innovatsion ta'lim yondashuvlari ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarning shaxsiy va kasbiy rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu jarayonda pedagoglarning o'rni tubdan yangilanib, ular nafaqat bilim beruvchi sifatida, balki o'quv jarayonini tashkil etuvchi, mustaqil fikrlash va kreativ salohiyatni rivojlantiruvchi yetakchi sifatida qaralmoqda.

Ta'lim jarayonining samaradorligini ta'minlashda innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llash hozirgi globallashuv davrida raqamli savodxonlik va refleksiv ko'nikmalarni rivojlantirish muhim shart hisoblanadi. Shu bois, bo'lajak pedagoglarning kasbiy kompetensiyalarini zamonaviy talablarga mos ravishda shakllantirish va innovatsion ta'lim yondashuvlarini amaliyotga joriy etish pedagogika fanining ustuvor vazifalaridan biriga aylangan. Shu nuqtai nazardan, innovatsion ta'lim yondashuvlarini shakllantirish usullarini o'rganish va takomillashtirish nafaqat ta'lim jarayonining sifatini yaxshilashga, balki kelajakdagi pedagog kadrlarning raqobatbardosh va malakali mutaxassis bo'lib yetishishiga xizmat qiladi. Shu bois, ushbu masala zamonaviy pedagogika ilmida katta dolzarblikka ega bo'lib, o'rganilishi va amaliyotga tadbiq etilishi zarur.

Ta'lim sohasida ro'y berayotgan keskin o'zgarishlar pedagogik faoliyatga yangicha yondashuvlarni talab qilmoqda. Zamonaviy o'qituvchidan nafaqat an'anaviy bilimlarni yetkazish, balki o'quvchilarda mustaqil fikrlash, innovatsion g'oyalarni ilgari surish, axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish talab qilinmoqda. Shu sababli, bo'lajak pedagoglarda innovatsion ta'lim yondashuvlarini shakllantirish dolzarb vazifalardan biridir. Bo'lajak pedagoglarda innovatsion ta'lim yondashuvlarini shakllantirish – zamon talabi. O'qituvchi nafaqat bilim beruvchi, balki o'quvchilarni kelajakka tayyorlovchi yetakchi sifatida faoliyat yuritishi kerak. Shu sababli, pedagogik ta'lim jarayonida zamonaviy metodlar, texnologiyalar va yondashuvlarni o'rgatish muhimdir. Bu esa ta'lim sifatini oshirish va raqobatbardosh kadrlar tayyorlashda muhim rol o'ynaydi.

Innovatsion ta'lim yondashuvlari – bu o'qitishning yangi shakl, metod, vosita va texnologiyalar asosida tashkil etilishi bo'lib, o'quv jarayonining interfaol, ijodiy va individual xususiyatlarini kuchaytirishga qaratilgan.

Zamonaviy ta'limda innovatsion yondashuvlarning asosiy yo'nalishlari:

- Konstruktivistik yondashuv
- Raqamli pedagogika
- Loyiha asosida o'qitish (Project-Based Learning)
- Muammoli o'qitish

- STEAM yondashuvi

Innovatsion yondashuvlar – bu nafaqat ta’lim sifatini oshirish vositasi, balki jamiyat taraqqiyotining asosiy omilidir. Bugungi kunda zamonaviy pedagog har doim yangilikka ochiq, o’quvchining qiziqishlarini inobatga oluvchi va texnologiyalar bilan hamnafas bo’lishi zarur. Innovatsion yondashuvlarning ta’lim tizimiga chuqur joriy etilishi orqali biz raqobatbardosh, ijtimoiy mas’uliyatli va mustaqil fikrlaydigan yosh avlodni voyaga yetkazishimiz mumkin.

Bo’lajak pedagoglarda innovatsion yondashuvlarni shakllantirish – bu zamonaviy ta’limning strategik yo’nalishidir. Bunday yondashuvlar nafaqat o’qituvchining kasbiy salohiyatini oshiradi, balki butun ta’lim jarayonini interaktiv, samarali va zamonga moslashtiradi.

Shu sababli, pedagogik oliy ta’lim muassasalarining asosiy vazifasi – innovatsion fikrlovchi, texnologik savodli, ijodiy va adaptiv o’qituvchilarni tayyorlashdir. Bu esa jamiyatning uzluksiz rivojlanishiga xizmat qiladigan, ta’lim islohotlarining barqarorligini ta’minlaydigan muhim omildir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Karimov I.A. «O‘zbekiston - kelajagi buyuk davlat» T., O‘zbekiston, 1992.
2. Karimov I.A. «Bizdan ozod va obod Vatan qolsin» T., O‘zbekiston, 1994.
3. Mirziyoev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob halqimiz bilan birga quramiz. – T.: “O‘zbekiston”. 2017. – 488 b.
4. Mirziyoev Sh.M. “Jismoniy va ma’naviy yetuk yoshlar – ezgu maqsadlarimizga yetishda tayanchimiz va suyanchimizdir” mavzusida “Kamolot” yoshlar ijtimoiy harakatining IV qurultoyidagi nutqi. Xalq so‘zi. 2017 yi.
5. Jismoniy tarbiya va sportni yanada rivojlantirish chora – tadbirlari to‘g‘risida. O‘zbekiston Respublikasi prezidentining PQ 3031- sonli qarori, 2017 yil, 3 – iyun.
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 19-oktyabrdagi PF–5847-sonli “O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi farmoni.
7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 24-dekabrdagi “Davlat oliy ta’lim muassasalarining akademik va tashkiliy-boshqaruv mustaqilligini ta’minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi
8. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Davlat oliy ta’lim muassasalariga moliyaviy mustaqillik berish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarorlari.
9. **Rahmonqulova N va b.q. Boshlang‘ich ta’limda pedagogika, innovatsiya, integratsiya// O‘quv qo‘llanma. - Toshkent: “G‘afur G‘ulom” nomidagi nashriyot - matbaa ijodiy uyi. 2013.-270**
10. Tojiev M., Xurramov A. Ta’lim jarayonida pedagogik texnologiya asosida tashkil qilishda qo‘llaniladigan zamonaviy ta’lim usullari// Metodik tavsiyanoma.- Toshkent: «Fan va texnologiya», 2014,- 96
11. Aripov M., begalov B., Begimqulov Sh., Mamarajabov M.. Axborot texnologiyalari. - T.: Noshir, 2009. 368 b
12. Azizxo‘jaeva N.N. “Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat”, T.: 2019.